

VAN DE REDACTIE

PRIJSVRAAG

Bedrijfsspelen zijn in de jaren na de tweede wereldoorlog sterk in de belangstelling komen te staan. In de overtuiging dat het mogelijk zal blijken een bedrijfsspel te ontwerpen dat in het bijzonder geschikt is voor opnemng in een opleidingsprogramma voor het hogere bedrijfskader, heeft de redactie een prijsvraag daartoe uitgeschreven.

De voorwaarden voor deelneming aan de prijsvraag zijn opgenomen in het bijvoegsel bij dit nummer.

De inzendingstermijn sluit 1 september 1968; er wordt een prijs van f 10.000,- in het uitzicht gesteld.

Meer exemplaren van de voorwaarden van deelneming (ook in de Engelse taal) zijn verkrijgbaar bij het redactie-secretariaat.

Gaarne spreken wij hier een dankwoord uit ten aanzien van degenen die buiten de redactie aan de samenstelling van de prijsvraag hun medewerking verleenden. In het bijzonder noemen wij daarbij de leden van de commissie van beoordeling Prof. Dr. A. I. Diepenhorst, Prof. Dr. H. A. Hutte en Prof. Drs. A. H. Hulshof, die zich bereid verklaarden de inzendingen te toetsen.

Wij hopen U ter bestemde tijd nadere mededelingen te kunnen doen.